

Exploring Gender References in Wertheriaden Through Network Analysis

Janis Pagel (Universität Köln) & Marie Flüh (Universität Hamburg)

“re-late – re-use – re-vise. Large Language Models and Their Potential for Variant and Intertextuality Studies in the Digital Humanities”,

4th December, Universität Wien

“Die Leiden des jungen Werther”

- Goethe: “*Die Leiden des jungen Werther*” (1774)
- huge success, massive impact:
 - sensitive Werther: new type of character
 - no strict separation between fiction and reality
- effects: “Wertherfieber”, “Werther-Syndrom”, adaptations in literature and fine arts, Werther-Look, school reading till today

Cover of one of the “Wertheriaden”:
Maincharacter Sybille ind Göchhausens
“Werther-Fieber” (1776)

Wilhelm Amberg (1822–1899)
Reading from Goethe's Werther,
1870

“Sommer's Weltliteratur to go” on Werther

The Werther-Look

Werther's outfit in "Journal des Luxus und der Moden" (1786–89), in different theater adaptations ... and in a "Guided tour with Lotte and Werther in Wetzlar at the Lahn"

Basic character constellation

- Werther is in love with Lotte
- Lotte is engaged to Albert
- Werther and Albert are “frienemies”
- **Love triangle**
- Werther: emotional, sentimental
- Albert: rational

Reception of “Die Leiden des jungen Werther”

- typical course: those who write about Werther, criticize it, translate it, or adapt it in a temporally and spatially adjacent context usually remain close to the text.” (Richter 2017:133; Kim /de Carlo (2015)
- As the temporal distance to the text from 1774 grows, the mode of representation and form of presentation also deviate more from the original
- By drawing on other translations and adaptations in the production of newer Werther adaptations, the thesis argues that individual characteristics are taken out, transformed, and reinterpreted, leaving “little of the original Werther remaining” (Richter 2017:133).

Research Questions

- In what way do different Werther characters from different centuries differ?
- Are German-language adaptations of Werther from comparable periods really all similar?
- Or are there different nuances and variations within a spatially homogeneous corpus?
- Of course: reduction of the scope of the question
- Focus on Gender roles

Corpus: The “Wertheriaden”

- Wikipedia
- research by Sandra Murr & Sandra Richter on adaptations of the Werther theme

→ 40 German-language texts

→ genres: mainly prose & 3 dramas

→ timespan: published between 1775 and 2011

Liste [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Autor	Werk	Jahr
August Cornelius Stockmann	<i>Die Leiden der jungen Wertherinn</i> , Griesbachische Buchhandlung, Eisenach.	1775
Christoph Friedrich Nicolai	<i>Freuden des jungen Werthers</i> .	1775
August Friedrich von Goué	<i>Masuren oder der junge Werther. Ein Trauerspiel aus dem Illyrischen</i> .	1775
Carl Ernst von Reitzenstein	<i>Lotte bei Werthers Grabe</i> .	1775
Jakob Michael Reinhold Lenz	<i>Briefe über die Moralität der Leiden des jungen Werthers</i> .	
Ernst August Anton von Göchhausen	<i>Das Werther-Fieber, ein unvollendetes Familienstück</i>	1776
Jakob Michael Reinhold Lenz	<i>Der Waldbruder, ein Pendant zu Werthers Leiden</i> . In: Sigrid Damm (Hrsg.): <i>Werke und Briefe in drei Bänden</i> . Bd. 2, Hanser, München / Wien 1987, S. 380–412.	1776
Johann Martin Miller	<i>Siegwart, eine Klostergeschichte</i> .	1776
Herbert Croft	<i>Love and Madness, a Story too true, in a series of letters between Parties whose names could perhaps be mentioned were they less known or less lamented</i> .	1780
Heinrich von Kleist	<i>Der Neue (glücklichere) Werther</i> .	1811
Achim von Arnim	<i>Die zerbrochene Postkutsche</i> . Text zu einer komischen Operette	1818
Johann Nestroy	<i>Werthers Leiden und seine verlorengegangene Lotte</i> .	1847
Jules Massenet	<i>Werther</i> . (Oper)	1892
André Calmettes	<i>Werther</i> . (Verfilmung)	1910
Arnold Mendelssohn	<i>Drei Madrigale nach Worten des jungen Werthers</i> . (Madrigale für gemischten Chor)	1912
Hans Carossa	<i>Doktor Bürgers Ende. Letzte Blätter eines Tagebuchs</i> . Insel, Leipzig.	1913
Reinhard Goering	<i>Jung Schuk</i> . In: Ders.: <i>Prosa, Dramen, Verse</i> . Langen & Müller, München 1961, S. 95–266.	1913
Joseph Goebbels	<i>Michael – ein deutsches Schicksal</i> . In: <i>Tagebuchblätter</i> .	1929
Max Ophüls	<i>Werther</i> . (Verfilmung)	1938
Thomas Mann	<i>Lotte in Weimar</i> .	1939
Karl Heinz Stroux	<i>Begegnung mit Werther</i> . (Verfilmung, siehe Deutsches Filminstitut [ⓘ])	1949
Jerome D. Salinger	<i>Der Fänger im Roggen</i> .	1951
Ulrich Plenzdorf	<i>Die neuen Leiden des jungen W.</i>	1972
Egon Günther	<i>Die Leiden des jungen Werther</i> . (Verfilmung, ^[1] [ⓘ])	1977
Jacques Doillon	<i>Le jeune Werther</i> (Film)	1993
Dana Bönisch	<i>Rocktage</i> .	2003
Maximilian Hecker	<i>The Rise and Fall of Maximilian Hecker</i> .	2012

Wikipedia list of 27 “Wertheriaden”

Methods

- “StanfordNER Gender Classifier” (Schumacher/Flüh 2021): **automatic annotation** of gender roles (*Mann, Frau, Genderneutral*) in the Wertheriaden
- evaluation of performance (5 test texts)
- manual entity grounding for **network analysis**

StanfordNER Gender-Classifier

Mareike Schumacher¹

Show affiliations

CRF-Classifer für automatische Annotation männlicher, weiblicher und neutraler Genderzuschreibungen in deutschsprachiger Literatur. Der Gender-Classifer kann mit dem Stanford Named Entity Recognizer zusammen genutzt werden. Das Modell wurde mit einem Trainingskorpus folgender Zusammensetzung trainiert:

ca. 100.000 Tokens aus 25 Novellen des deutschen Novellenschatzes

ca. 40.000 Tokens aus 10 Romanen des 18. Jahrhunderts

ca. 40.000 Tokens aus 10 Romanen des 19. Jahrhunderts

ca. 40.000 Tokens aus 10 Romanen des 20. Jahrhunderts

ca. 40.000 Tokens aus 10 Romanen des 21. Jahrhunderts

ca. 20.000 Tokens aus 5 Dramen des 18. Jahrhunderts

ca. 20.000 Tokens aus 5 Dramen des 19. Jahrhunderts

ca. 20.000 Tokens aus 5 Dramen des 20. Jahrhunderts

ca. 7.000 Figurennamen aus 500 Dramen des 17.-20. Jahrhunderts (bereitgestellt von <https://dracor.org>)

training data used for the Gender Classifier

Performance of the StanfordNER Gender Classifier

- tested with six novellas from the “Deutscher Novellenschatz”, eight novels from the 18th to 21st century, and three dramas by Caroline von Günderode (1805)
- model achieved an average overall F1 score of 78.09% in these tests
- recognition of gender attributions in 19th-century novellas works best → average overall F1 score of 85.52%
- in novels from the 18th to 21st centuries, the average overall recognition accuracy (F1 score) is 72.83%
- in excerpts from three plays by Caroline von Günderode (published in 1805), the gender classifier achieves an F1 score of 75.53%

Inter Annotator Agreement on our Data

	Cohen's Kappa
Annotator A & B	0.924
Annotator A & Classifier	0.106
Annotator B & Classifier	0.105

Cohen's Kappa on five texts

“Mann”

mann (40), vater (29), freund (24), herr (36), bruder (16), sohn (16), jüngling (14), student (13), arzt (12), kerl (12), knabe (12), werther (18), henker (9), verfasser (9), diener (8), könig (8), doktor (7), goethe (7), graf (7), held (7), junge (7), leser (7), nachbar (7), philosoph (7), bube (6), feind (6), friedrich (6), lehrer (6), liebhaber (6), mörder (6), amtmann (5), johann (5), kaiser (5), kaufmann (5), maler (5), martin (5), professor (5), richter (5), schöpfer (5), schriftsteller (5), wolfgang (5), autor (5), bauer (4), bösewicht (4), bräutigam (4), bürger (4), gemahl (4), gönner (4), karl (4), künstler (4), landmann (4), ludwig (4), peter (4), pfarrer (4), priester (4), soldat (4), thor (4), vetter (4), wilhelm (4), albert (3), bote (3), ...

“Frau”

frau (23), mutter (19), mädchen (18), tochter (15), weib (14), schwester (13), freundin (13), lotte (16), frauenzimmer (8), fräulein (8), geliebte (7), dame (6), kranke (6), dienstmädchen (4), gattin (7), göttin (4), madame (6), mama (4), nichte (4), tante (4), deutsche (3), magd (3), närrin (3), nonne (3), witwe (3), alma (2), dienerin (2), dirne (2), eva (2), frauenzimmer (2), fürstin (2), grete (2), großmutter (2), heldin (2), helene (2), henriette (2), jungfer (2), nachbarin (2), sophie (2), stella (2), tänzerin (2), therese (6), unbekannte (2), unglückliche (2), wärterin (2), weibchen (2), wirthin (2).

“Genderneutral”

mensch (27), kind (34), engel (12), geschöpf (10), person (10), leute (6), ding (4),
gast (3), genie (3), gestalt (3), volk (3), dämon (2), opfer (2), wesen (2).

	most frequent roles (more than 10)	least frequent roles
“Mann”	mann, vater, freund, herr, bruder, sohn, jüngling, student, arzt, kerl, knabe, narr, werther,	wundarzt, wütherich, zauberer, weichling, weinhändler, verworrener, trinker, staatsmann, leidverwandter
“Frau”	frau, mutter, mädchen, tochter, weib, schwester, freundin, lotte	wächterinn, weibs bild, vertraute, verstorbene, trösterin, thörin, schwarzwälderfrauen, schwärmerin, blaustrümpfe, blondine
“Genderneutral”	mensch, kind, engel, geschöpf, person	trotzköpfchen, menschkind, menschenpaar, wesen, eltern, dämon, volk, gestalt, ding

Network Analysis

- Nodes:
 - Character
 - Document
 - Gender
 - Lemma

Overall Architecture - small multiples

Roles of Main Characters - 1784

Future Work

- Use LLMs for gender classification
- Use LLMs for entity labeling
- Include more networks in analysis of temporal development of gender terms
- Analyse use of gender lemmas per text
- Compare everything to original Werther